

Косенюк Г.В.

к.т.н., доцент,

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Розломій І.О.

к.т.н., старший викладач,

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького

<https://orcid.org/0000-0001-5065-9004>

МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТОМ

JEL Classification: M 15

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті представлений методологічний підхід до підвищення ефективності та результативності управління ІТ-проектами, що є частиною комплексного дослідження у високотехнологічних компаніях. Метою статті є вивчення методології економічної ефективності управління ІТ-проектом. У роботі використовувалися теоретичні методи дослідження. До них належать: науковий аналіз джерел з даного питання, що дозволив сформулювати вихідні положення дослідження; аналіз результатів; моніторинг. Результати. Розроблена спеціальна методологія дослідження рівня впровадження різних методів управління ІТ-проектами в українських компаніях, заснована на показниках і критеріях відбору проектів у зв'язку з інноваціями. В результаті було встановлено зручність використання різних методів реалізації проектів в українських ІТ-компаніях. **Висновки.** Традиційні та гнучкі методи досліджуються на основі різних розроблених показників, що визначають втрачений час і збільшені витрати на кінцевий продукт і результат через недосконалість управління ІТ-проектами компаній. Перспективами подальших досліджень є емпіричне дослідження ефективності управління ІТ-проектами.

Ключові слова: ІТ-проекти, ІТ-компанії, методологія, управління.

Annotation. A project management methodology is a strictly defined combination of practices, techniques, and processes that determine how best to plan, develop, and monitor a project during its continuous implementation and successful completion. Different organizations handle functional projects differently. Some of them have fragmented and decentralized groups with multiple names indicating projects. In contrast, others may have a large number of project management specialists in a centralized support organization. The various methodologies used for Project Management in the IT sector are aimed at improving the efficiency and effectiveness of the implemented activities, taking into account various features, such as innovativeness, high technologies, different levels of the unpredictability of results, short product lifecycle, seriously lost profits caused by a delay in project implementation, etc. The article presents a methodological approach to improving the efficiency and effectiveness of IT Project Management, which is part of a comprehensive study in Bulgarian high-tech companies. The purpose of the article is to study the methodology of economic efficiency of IT project management. Theoretical research methods were used in work. These include scientific analysis of sources on this issue, which allowed us to formulate

the initial provisions of the study, analysis of results, monitoring. Results. A special methodology for studying the level of implementation of various management methods in IT projects in Ukrainian companies has been developed, based on indicators and criteria for selecting projects in connection with innovations. As a result, the convenience of using various methods of project implementation in Ukrainian IT companies was established. Conclusions. Traditional and flexible methods are studied on the basis of various developed indicators that determine the time lost and increased costs for the final product and result due to imperfect management of IT projects of companies. Prospects for further research are an empirical study of the effectiveness of IT project management.

Keywords: IT projects, IT companies, methodology, management.

Вступ

Різні методології, що використовуються для управління проектами в ІТ-секторі, спрямовані на підвищення ефективності та результативності реалізованої діяльності з урахуванням різних особливостей, таких як: інноваційність, високі технології, різний рівень непередбачуваності результатів, короткий життєвий цикл продукту, серйозна упущена вигода, викликана затримкою в реалізації проекту і т. д. Це є причиною того, що різні методи орієнтовані на досягнення ефективних рішень у різних умовах і бізнес-середовищі. Можна визначити дві основні філософії для проектів управління в ІТ-секторі – традиційні методології, такі як водоспадна модель, спіральна модель, V-модель тощо. Вони покладаються на незворотність вимог клієнта і етапів проекту при розробці програмних продуктів. На протилежному боці цього розуміння знаходиться гнучкий рух і гнучкі методології – Scrum, Kanban, метод розробки динамічних систем і т.д. Ці методи розглядають управління ІТ-проектами як динамічну і гнучку систему, коли довгострокове планування недоцільно і відображає граничну ефективність.

З історичної точки зору традиційні методології, як випливає з назви, є першими дослідженими моделями управління розробкою програмного забезпечення. загальні характеристики цих моделей можна розглядати як основоположні для їх сильних сторін, таких як: чіткий поділ процесу розробки, який відображає зручність і розуміння клієнта; вимагає суворого управлінського контролю на кожному етапі, що забезпечує безпеку процесу розробки; методології, орієнтовані на якість (де досягнення високого рівня якості розроблюваного продукту важливіше часу і витрат).

В основному їх реалізація підходить для ІТ-проектів, де вимоги клієнта стабільні і зрозумілі з самого початку в момент укладення контракту.

Щодо основних недоліків традиційних методологій ми можемо зробити висновок таким чином: низький рівень гнучкості, наприклад, редизайн продуктів; розвинена команда повинна складатися з великої кількості експертів з різним іт-профілем і спеціалізаціями; відсутність або мінімальна взаємодія між клієнтом і розробленою командою – тільки в кінці кожного етапу або безпосередньо перед остаточною презентацією результатів проекту.

Гнучкі методології є відповіддю на виклики сучасного динамічного бізнес-середовища, де "зміна" і "гнучкість" є синонімами конкурентоспроможності та успіху, а також абсолютно новим підходом до процесу розробки ІТ. Їх основні переваги ми можемо підсумувати таким чином: адаптивність до вимог клієнтів-зміни можуть бути виконані практично на кожному етапі процесу розробки; ефективність з точки зору витрат і часу; залучає клієнта в процес розробки.

Методи в рамках гнучкої методології підходять для малого і середнього бізнесу (з точки зору бюджету), в ситуації із середнім або високим рівнем невизначеності, коли клієнт точно не знає, чого він хоче від розроблюваного ІТ-продукту. Проте ми можемо підкреслити деякі основні недоліки гнучких методологій: низький рівень управлінського контролю – agile покладається на команди самоконтролю-наприклад, метод scrum відіграє ключову роль "scrum-майстра"; процес розробки побудований на багатofункціональності кожного члена команди і, таким чином, призводить безпосередньо до правильних критеріїв відбору експертів; у ситуації, коли вимоги

замовника неясні, існує ймовірність неправильного складання бюджету і встановлення крайніх термінів розробки ІТ-продукту.

У даній статті представлена методологія, розроблена для дослідження та впровадження різних методів управління проєктами в українських ІТ-компаніях.

Проблеми оцінки економічної ефективності ІТ-проєктів розглянуті у роботах багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених. Лебедева І.Ю., Черненко М.М. стверджують, що однією з найважливіших завдань нашого часу є вдосконалення процесів управління, в числі яких застосування сучасних інформаційних технологій, які є запорукою результативності роботи практично будь-яких організацій. Ефективне управління організацією сьогодні неможливо без управління її інформаційною діяльністю, всією системою корпоративної інформації [1] Башинська І.О., Макарець Д.О., Новак Н.Г. розглядають питання, що стосуються ефективного управління ІТ-проєктами, аналізують іноземний досвід успішних менеджерів за проєктами і пропонують рекомендації ефективної реалізації ІТ-проєктів [2], [3] Добровська Л.М., Аверьянова О.В. розглядають важливі аспекти планування, пов'язані зі створенням, аналізом і відстеженням ІТ-проєктів в середовищі Microsoft Project [4]. Чженфей Ж. стверджує, що в найближчі 20-30 років людство вступить в епоху інтелектуальних технологій. Суспільство стоїть на порозі ще одного буму нових теорій і розробок [5]. Христова А., Башинська І. вивчають роль сучасних інформаційних технологій в управлінні проєктами, розглядають основні переваги та недоліки застосування інформаційних технологій, аналізують інформаційні системи, які реалізують функції календарного планування і контролю проєктів, також розглядають їх переваги-недоліки, при застосуванні їх на практиці [6]. Сантос С., Араужо М. вважають, що не існує єдиного методу чи організаційної структури, яку можна використовувати для управління ІТ-проєктами, щоб досягти успіху. Існують різні підходи та методи, які можуть бути використані в різних типах управління. Набір та підтримка адекватних технічних та не технічних навичок роботи з ресурсами, управління розподілом дефіцитних ресурсів, ефективна комунікація, правильний вибір та використання інструментів і технологій – основні функції успішного управління проєктами [7]. На думку Джослін Р., Мюллер Р. методології проєктів були розроблені спеціально для того, щоб допомогти вирішити проблему низьких показників успіху з використанням знань, пов'язаних з проєктами. Державні органи допомогли встановити стандарти в методологіях і керівних принципах за допомогою своїх інструментів, методів, процесів і процедур [8]. Х'юманн М., Сільвіус Г. зазначають, що тимчасовий характер проєктів логічно несумісний з концепціями сталого розвитку з його орієнтацією на довгострокові горизонти. Зв'язок визначається уявленням про те, що проєкти ініціюють інвестиції та надають продукти або послуги [9].

Незважаючи на велику кількість робіт у цій галузі, на сьогодні немає загальної систематизації існуючих методів та підходів оцінки ефективності ІТ-проєктів, їх впливу на результати діяльності підприємств. Вищезазначене обумовило актуальність проблеми, що розглядається.

Метою статті є вивчення методології економічної ефективності управління ІТ-проєктом.

Результати

Щороку організації у всьому світі витрачають мільйони доларів через невдалі проєкти. Стикаючись з астрономічними показниками відмов, підприємства залучають дорогих консультантів для оцінки та відновлення провальних проєктів і часто відмовляються від того, що спочатку здавалося добре спланованим та добре організованим проєктом [1].

Методологія управління проєктами – це суворо визначена комбінація практик, методів та процесів, що визначають, як найкраще планувати, розробляти та контролювати проєкт протягом безперервного процесу його реалізації та успішного завершення. Різні організації по-різному обробляють функціональні проєкти. Деякі з них мають фрагментовані та децентралізовані групи з декількома назвами, які вказують на те, що вони є проєктами, тоді як інші можуть мати велику кількість фахівців з управління проєктами в централізованій організації підтримки [2, 3].

Незалежно від фізичного розташування функцій, існує загальний набір пов'язаних організаційних потреб, коли вони належним чином делегуються відповідним групам, які можуть бути використані для збереження проекту, або управління ним. Однак не існує єдиного методу чи організаційної структури, яку можна використовувати для управління проектами, щоб досягти успіху. Існують різні підходи та методи, які можуть бути використані в різних типах управління. Набір та підтримка адекватних технічних та нетехнічних навичок роботи з ресурсами, управління розподілом дефіцитних ресурсів, ефективна комунікація, правильний вибір та використання інструментів і технологій – основні функції успішного управління проектами [4, 5].

Існує безліч причин, які призводять до провалу IT-проекту. Більшість із них стосується фундаментальних питань організації. У багатьох випадках підприємства, які зазнають невдачі, мають високо компетентних менеджерів проєктів, здібності яких значно перевершують можливості організацій, в яких вони працюють, з точки зору зрілості управління проектами [6].

Даний сценарій неминуче завдає шкоди підприємству і це означає, що вони не можуть реалізувати цілісні вигоди, які могли б отримати від управління проектами. Якщо управління витратами або процеси збору даних неможливо стандартизувати, то як можна точно виміряти ефективність проекту? Надалі такі ситуації зазвичай означають, що рівень відмов у проєктах зростає зі збільшенням їх складності і це робить неможливим виміряти ефективність управління проектами у зростаючій організації [7].

Система підтримки прийняття рішень – це інформаційна система, яка допомагає бізнесу у прийнятті рішень, які вимагають рішучості та послідовності дій. Інформаційна система допомагає керівництву організації на середньому та високому рівні шляхом аналізу величезних обсягів неструктурованих даних та накопичення інформації, яка може допомогти у вирішенні проблеми та у прийнятті рішень [8, 9]. Система підтримки прийняття рішень розробляє детальні інформаційні звіти шляхом збору та аналізу даних. Це використовується при прогнозуванні продаж, інвентаризації, оцінюванні даних, пов'язаних з операціями, а також для надання інформації клієнтам у зрозумілій для них формі [8].

Впровадження даної системи збільшує швидкість та ефективність діяльності з прийняття рішень, сприяє автоматизації управлінських процесів, покращує міжособистісне спілкування всередині організації. Серед недоліків – висока вартість розробки та впровадження, перевантаження інформацією, що створює дилему для кінцевих користувачів, а також негативна реакція працівників нижчого рівня на нові технології через страхи втратити роботу [10].

Традиційна методологія включає в себе добре відомі моделі в розробці програмного забезпечення та управлінні проектами, такі як: Водоспадна модель; спіральна модель; V-модель. Гнучка методологія включає в себе нове розуміння проекту програмного забезпечення для управління. Відповідно до цієї філософії розробляється безліч нових методів та інструментів, в тому числі: Scrum; Канбан. Метод динамічної розробки систем.

Щоб налагодити ефективне і результативне впровадження різних методів управління проектами в IT-компаніях, ми використовуємо різні показники, найбільш важливими з яких є:

- відсоток невдалих і частково невдалих реалізованих проєктів (у вигляді цифр і бюджету);
- відсоток проєктів із затримками в їх реалізації (як кількість, так і бюджет);
- рівень задоволеності клієнтів продуктом проєкту;
- рівень гнучкості у випадках необхідних змін у специфікації продукту в ході реалізації проєкту;
- витрати на реалізацію проєкту;
- тривалість проєкту; ефективність управління витратами за проєктом;
- ефективність управління тимчасовими проєктами;
- ризик фінансових втрат.

Щоб домогтися порівнянності результатів опитування, ми поділяємо програмні проекти на п'ять рівнів складності в залежності від їх інноваційності:

Перший рівень – стандартний проект з низьким рівнем нових розроблених елементів;

Другий рівень – стандартний проект з поліпшеннями і модернізаціями;

Третій рівень – проекти для абсолютно нового продукту, засновані на відомих принципах;

Четвертий рівень – інноваційні проекти в традиційних інноваційних секторах (з високим рівнем ризику і швидкими змінами);

П'ятий рівень – проект з високим рівнем інновацій (передові досягнення в цій галузі).

Українські компанії реалізують в основному проекти на перших чотирьох рівнях, тому розроблена методологія відображає цей факт.

Показник ефективності управління витратами за проектами (ЕСРМ):

$$ЕСРМ = \frac{\sum_i^t C_i}{\sum_i^t C_i + \sum_i^t DC_i + R} 0 < ЕСРМ < 1, \quad (1)$$

де C_i – витрати для i -ої складової проекту за початковим фінансовим прогнозом, у валюті; $i = 1, 2, \dots, I$ – проекту компоненти; DC_i – витрати для j -ої реалізації до повного досягнення результатів, бажання компонента в валюті; $j = 1, 2, \dots, J$ – реалізовані компоненти проекту; R – інші витрати через низький рівень якості реалізованих компонентів проекту у валюті.

Ефективність управління тимчасовими проектами (ЕТРМ) $0 < ЕТРМ < 1$:

$$ЕТРМ = \frac{\sum_i^t T_i}{\sum_i^t T_i + \sum_i^t DT_i + L} 0 < ЕТРМ < 1, \quad (2)$$

де T_i – час для реалізації i компонента проекту відповідно до початкового розкладу, в годинах; $i = 1, 2, \dots, I$ – компоненти проекту; DT_j – час для j -повторної реалізації компонентів проекту, в годинах; $j = 1, 2, \dots, J$ – повторно реалізовані компоненти проекту; L – інші витрати через низький рівень якості реалізованих компонентів проекту, в годинах.

Вимірювання ризику втрати фінансових ресурсів у разі невдалої або частково невдалої реалізації проекту: ризик визначається як ймовірність настання несприятливої події (P_i) і несприятливих результатів (затримка проекту, фінансові втрати, упущена вигода і т.д.) у валюті.

Показник для управління ризиками (R):

$$R_i = P_i (\sum_i^t C_i + \sum_i^t DC_i + R) \quad (3)$$

Перший етап – визначення респондентів-ІТ-компаній. Для досягнення репрезентативності даних опитування вони визначаються випадковим чином відповідно до вимог розміру компанії, реалізованих проектів на рівні інноваційності, частки українських та іноземних компаній, що працюють в Україні. Остання вимога необхідна для визначення рівня впливу іноземного менеджменту на ІТ-бізнес в Україні.

Наше початкове дослідження показує, що ІТ-компанії в українській промисловості можна розділити і класифікувати на дві основні групи в залежності від капіталу і кількості штатних співробітників на підприємстві:

- компанії з іноземним капіталом – зазвичай це великі і середні підприємства з офісами в Україні. Залежно від специфіки їх основних об'єктів, кількість співробітників в ІТ може варіюватися в широких межах – від 10 до більш ніж 100;
- компанії з українськими власниками, відповідно з українським капіталом – зазвичай ці підприємства є мікро (до 10 співробітників) і малими (50 співробітників). В ІТ-

індустрії України є лише кілька випадків, коли компанії з українським капіталом можна визначити як середні і великі.

Другий етап – виконання реального опитування на місцях, згідно стандартизованої анкети, показав рівень інноваційності в реалізованих проєктах. Вихідні дані для формування показників визначаються з використанням зібраної інформації з питань, таких як:

- загальна кількість ІТ-проєктів, розроблених та реалізованих за останні 3 роки;
- кількість успішних ІТ-проєктів, розроблених та реалізованих за останні 3 роки;
- кількість невдалих ІТ-проєктів за останні 3 роки;
- кількість проєктів за рівнем інноваційності;
- витрати на різні компоненти проєкту відповідно до початкових фінансових прогнозів;
- витрати на повторне впровадження різних етапів аж до повного досягнення бажаних результатів;
- інші витрати через низький рівень якості реалізованих компонентів проєкту у валюті;
- причини провалу розробки ІТ-проєкту – брак часу, бюджету(витрат), досвіду, персоналу, неналежне управління проєктом, неясні вимоги і очікування замовника тощо;
- методологія, що використовується при розробці проєкту (традиційна або гнучка);
- кількість успішних проєктів, що відносяться до п'яти рівнів інноваційності, реалізованих в різних методологіях;
- гнучкість розробників для змін на етапах реалізації проєкту і т. д.

Третій етап – визначення показників і статистична обробка зібраних даних за допомогою SPSS. Формулювання первинних висновків про ефективність та результативність управління проєктами компаній у різних методологіях: традиційній та гнучкій.

Четвертий етап – аналіз, заснований на результатах показників, складених різними статистичними розділами і комбінацією між розділами – з точки зору розміру підприємства, капіталу (національного або іноземного), рівня інноваційності і т. д.

П'ятий етап – додаткове опитування для уточнення (у разі необхідності). Робимо остаточні висновки за результатами опитування.

В результаті впровадження цієї розробленої методології управління проєктами українських ІТ-компаній стало об'єктом емпіричного дослідження. Дані показують, що українські ІТ-компанії впроваджують обидва методи-традиційний і гнучкий, відповідно до конкретних умов програмного проєкту.

Найбільш часто використовуваним методом з гнучкої методології є метод Scrum, який підходить при високому рівні невизначеності в бізнес-середовищі і вимогах клієнта, відображаючи гнучкість і змінюваність специфікацій розроблюваного програмного продукту. Scrum добре відомий і впроваджений майже всіма компаніями, які використовували гнучку методологію.

Висновки

Ефективні методи управління ІТ-проєктами – це ті, які можуть бути адаптовані до конкретного середовища і динамічного характеру проєктів і вимогам зацікавлених сторін. Таким чином, методологія повинна бути гнучкою; в той же час вона повинна містити керівні принципи, які спираються як на кращі практики, так і на минулий досвід для забезпечення досягнення цілей ІТ-проєкту. Це повинно допомогти проєктній групі чітко зрозуміти обсяг своєї роботи, що потрібно виконати і як це зробити, використовуючи інструменти і методи, доступні в рамках методології. Недоцільно розробляти нову методологію для кожного нового проєкту всередині організації. Однак при прийнятті та використанні методології вона повинна бути легко адаптована до будь-якого ІТ-проєкту в даному середовищі.

Розроблена спеціальна методологія дослідження рівня впровадження різних методів управління ІТ-проектами в українських компаніях, заснована на показниках і критеріях відбору проектів у зв'язку з інноваціями. В результаті було встановлено зручність використання різних методів реалізації проектів в українських ІТ-компаніях. *Перспективами подальших досліджень є емпіричне дослідження ефективності управління ІТ-проектами.*

Список використаних джерел

1. Лебедева І.Ю., Черненко М.М. Інформаційні технології та їх вплив на сучасні організації. 2013. URL: <http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=69459>. (дата звернення : 23.02.2022).
2. Башинська І.О., Макарець Д.О. Управління ризиками в проектах. *Економіка, фінанси, право*. 2017. № 6. С. 3–55.
3. Башинська І.О., Новак Н.Г. Ефективне управління проектами підприємства. *Інфраструктура ринку*. 2017. № 6. С. 113–117.
4. Управління ІТ-проектами в Microsoft Project: Комп'ютерний практикум : навчальний посібник для студентів спеціальності 122 “Комп'ютерні науки” для всіх спеціалізацій / Л.М. Добровська, О.В. Аверьянова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 152 с.
5. Чженфей Ж. Насувається вибух інновацій. Новое время. 7 січня 2020. URL: <https://nv.ua/ukr/opinion/rozvitok-5g-ishtuchnogo-intelektu-shcho-prinese-rozkvit-innovaciy-novini-svitu-50062577.html>
6. Khristova A., Bashynska I. The use of modern information technology project management. *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. 2017. № 1(1). С. 88–92.
7. Santos C., Araujo M. Requirements for a project evaluation and selection methodology. *3 rd International Conference on Project Evaluation ICOPEV*. Guimarães, Portugal 2016. P. 49 – 52.
8. Joslin R., Müller R. The impact of project methodologies on project success in different project environments. *International Journal of Managing Projects in Business*. 2016 Vol. 9 (2). P. 364 – 88.
9. Huemann M., Silvius G. Projects to create the future: Managing projects meets sustainable development. *International Journal of Project Management*. 2017. Vol. 35, no. 6. P. 1066–1070. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.014> (date of access: 23.02.2022).
10. Han Y., Deng Y. An enhanced fuzzy evidential DEMATEL method with its application to identify critical success factors. *Soft Computing*. 2018. Vol. 22, no. 15. P. 5073–5090. URL: <https://doi.org/10.1007/s00500-018-3311-x> (date of access: 23.02.2022).